

IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIE DE *Plasmodium* EN PACIENTES MALÁRICOS EN EL MUNICIPIO SIFONTES, ESTADO BOLÍVAR, 2021

IDENTIFICATION OF *Plasmodium* SPECIES IN MALARIA PATIENTS IN THE SIFONTES MUNICIPALITY, BOLÍVAR STATE, 2021

GEYSKAR LEAL GOENAGA¹, NARVIZ PULIDO¹, CÉSAR PACHECO², JORGE MORENO³, FLOR HERRERA^{1*}

Universidad de Carabobo, ¹Sede Aragua, Instituto de Investigaciones Biomédicas “Dr. Francisco J. Triana Alonso” (BIOMED), Maracay, Venezuela, ²Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular, Cinvestav, Ciudad de México, México; ³IAE Dr. Arnoldo Gabaldon, Centro de Investigación de Campo “Dr. Francesco Vitanza”, Tumeremo, Venezuela

*Correspondencia: Flor Herrera , E-mail: flormhq@gmail.com

RESUMEN

La malaria es una enfermedad que tiene importancia para la salud pública afectando a diferentes regiones tropicales y subtropicales de África, Asia y América. En Venezuela, Bolívar es el estado con más casos de malaria, especialmente en las áreas donde se ejerce la minería en el municipio Sifontes. El objetivo de este estudio fue determinar la frecuencia de las especies de *Plasmodium vivax* y *Plasmodium falciparum* en pacientes sintomáticos en un centro de salud público del municipio de Sifontes durante la semana epidemiológica 15 de 2021. Se recolectó sangre completa de 33 pacientes que tenían síntomas de malaria, se aisló el ADN y se detectó la presencia de parásitos por PCR y gota gruesa. Las frecuencias obtenidas por PCR fueron 78,78% para *P. vivax*, 12,12% para *P. falciparum*, tres negativas y ninguna infección mixta. En el caso de la gota gruesa se obtuvo 78,78% para *P. vivax*, 15,15% para *P. falciparum* y 6,06 infección mixta. Se confirmó que la frecuencia de *P. vivax* fue mayor que la de *P. falciparum*.

PALABRAS CLAVE: Malaria, *Plasmodium vivax*, *P. falciparum*, Venezuela.

ABSTRACT

Malaria is a disease of significant public health importance affecting various tropical and subtropical regions of Africa, Asia, and the Americas. In Venezuela, Bolívar state has the highest number of malaria cases, particularly in mining areas within the Sifontes municipality. The objective of this study was to determine the frequency of *Plasmodium vivax* and *Plasmodium falciparum* species in symptomatic patients at a public health center in the Sifontes municipality during epidemiological week 15 of 2021. Whole blood samples were collected from 33 patients with malaria symptoms, DNA was isolated, and the presence of parasites was detected by PCR and thick blood smear. The PCR frequencies were 78.78% for *P. vivax*, 12.12% for *P. falciparum*, three negative results, and no mixed infections. In the thick blood smear, 78.78% were found to be *P. vivax*, 15.15% *P. falciparum*, and 6.06% mixed infection. It was confirmed that the frequency of *P. vivax* was higher than that of *P. falciparum*.

KEY WORDS: Malaria, *Plasmodium vivax*, *P. falciparum*, Venezuela.

La malaria es una enfermedad de importancia para la salud pública y Venezuela fue uno de los tres países de América que aportó casi el 80% de todos los casos estimados en 2024 (WHO 2024). Bolívar es el estado con más casos de malaria en el país, especialmente en el municipio Sifontes (WHO 2024). Las especies de *Plasmodium* más prevalentes son *P. vivax* y *P. falciparum*, siendo esta última especie la que ocasiona la patología más grave y puede desarrollar multirresistencia a los antimaláricos convencionales (Dhorda *et al.* 2021). De tal manera que conocer si hay variación en los casos de malaria causada por *P. falciparum*, es necesario para controlar la transmisión de la especie más peligrosa de esta enfermedad. El objetivo de este estudio fue evaluar la frecuencia de las especies *P. vivax* y *P. falciparum* en pacientes sintomáticos

en un centro de salud público del municipio Sifontes.

El estudio se realizó en el municipio Sifontes (6°00'-7°54'N, 60°44'-61°39'O), en el Centro de Investigaciones de Campo “Dr. Francesco Vitanza”, Tumeremo, estado Bolívar, Venezuela (Fig. 1). Este Centro es reconocido por tratar a pacientes con síntomas de malaria por lo cual los pacientes llegan sin referencia médica.

Se recolectó sangre completa, a la cual se adicionó EDTA, de 33 pacientes después que dieron su consentimiento informado aprobado por el Comité de Bioética del BIOMED. Una vez confirmado el diagnóstico de malaria, a los pacientes se les suministró el tratamiento

correspondiente según lo indicado por el Ministerio de Salud. Las muestras fueron recolectadas durante la semana epidemiológica 15 de 2021, semana en la cual los investigadores comenzaron el estudio, y se realizó el diagnóstico microscópico de malaria. Posteriormente, las muestras se transportaron a 4°C al BIOMED-UC. El aislamiento de ADN de las muestras se realizó según Rivero *et al.* (2004) y su integridad se evaluó mediante una electroforesis en agarosa al 1% y se conservó a -20°C hasta su uso. La detección de *P. falciparum* y *P. vivax* se llevó a cabo según Snounou *et al.* (1993). Los productos obtenidos se verificaron en una electroforesis en geles de agarosa al 2% teñidos con SYBR®Green I (About *et al.* 2014). Una vez lograda la

identificación de las muestras infectadas por *P. vivax* y/o *P. falciparum*, se determinó la frecuencia relativa de *P. vivax* con respecto a *P. falciparum*. La relación *P. vivax*/*P. falciparum*, fue 6,5 por PCR (78,78%/12,12%) y 5,2 (78,78%/15,15%) por gota gruesa; es decir 1,25 veces mayor en PCR (Tabla 1). Las frecuencias obtenidas en este trabajo fueron iguales para *P. vivax* por PCR y gota gruesa, pero difieren en la detección de *P. falciparum* y en la de las muestras con infección mixta. Con la PCR no se detectaron infecciones mixtas, pero si hubo tres muestras negativas. En general los resultados de PCR y gota gruesa son similares y concordantes con resultados previos (Abou *et al.* 2014).

Figura 1. Área geográfica del municipio Sifontes, estado Bolívar, Venezuela. Las estrellas representan diferentes minas de la zona.

Tabla 1. Frecuencia de *Plasmodium vivax* con respecto a *Plasmodium falciparum* empleando las técnicas PCR y gota gruesa en pacientes maláricos en el municipio Sifontes del estado Bolívar, 2021.

Técnica diagnóstica	<i>P. vivax</i> N(%)	<i>P. falciparum</i> N(%)	*Mixtas N(%)	Negativas N(%)
PCR	26 (78,78)	4 (12,12)	0	3 (9,09)
Gota gruesa	26 (78,78)	5 (15,15)	2 (6,06)	0

N = Número de muestras; **P. vivax* + *P. falciparum*

La OMS reportó en el año 2021 (WHO 2021) un mayor porcentaje de *P. vivax* (82,2%) con respecto a los datos de este estudio (78,78%). Sin embargo, para el año 2022 (WHO 2022) el reporte de la OMS fue de *P. vivax*: 78,7% y *P. falciparum*: 15,9% lo

cual se acerca más a los datos presentados en este trabajo, especialmente con *P. vivax* a pesar de que el número de muestras usadas en esta investigación fue sólo de 33 pacientes, lo cual representa una limitante de la misma

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABOU S, JIMÉNEZ A, AGRELA I, TORRES N, HERRERA F. 2014. ¿Es la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) una alternativa al diagnóstico microscópico de la malaria en el estado Bolívar, Venezuela? Comparación de ambos métodos. Bol. Mal. Salud Ambiental. 54(1):95-99.
- DHORDA M, AMARATUNGA CH, DONDORP A. 2021. Artemisinin and multidrug-resistant *Plasmodium falciparum* - a threat for malaria control and elimination. Curr. Opin. Infect. Dis. 34(5):432-439.
- RIVERO J, URDANETA L, ZOGHBI N, PERNALETE M, RUBIO-PALIS Y, HERRERA F. 2004. Optimization of extraction procedure for mosquito DNA suitable for PCR-based techniques. Int. J. Trop. Insect Sci. 24(3):266-269.
- SNOUNOU G, VIRIYAKOSOL S, ZHU Z, JARA W, PINHEIRO L, ROSARIO V, THAITHONG S, BROWN KN. 1993. High sensitivity of detection of human malaria parasites by the use of Nested Polymerase Chain Reaction. Mol. Biochem. Parasitol. 61(2):315-329.
- WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION). 2021. World malaria report 2021. Disponible en línea en: <https://www.who.int/teams/global-malaria-programme/reports/world-malaria-report-2021> (Acceso 05.05.2025).
- WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION). 2022. World malaria report 2022. Disponible en línea en: <https://www.who.int/teams/global-malaria-programme/reports/world-malaria-report-2022> (Acceso 05.05.2025).
- WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION). 2024. World malaria report 2024. Disponible en línea en: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240104440> (Acceso 05.05.2025).